

O.SÁTBÆVTÍN "ARAL DÁRTLARI" POEMASÍNÍN JANRLÍQ ÓZGESHELIGI

Gulayim Xalmuratova

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19589873>

Annotatsiya. Maqolada taniqli qoraqalpoq shoiri Orazbay Satbaev ijodidagi "Oral dardlari" poemasining janriy xususiyatlari o'rganiladi. Poemada shoirning o'ziga xos uslubi namoyan bo'lib, poemani janriy xususiyati bo'yicha dramatik poema degan xulosaga kelingan.

Kalit so'zlar: poema, dramatik poema, shoir, lirik qahramon, badiiylik.

Аннотация. В статье рассматриваются жанровые особенности поэмы "Арал дарлари" в творчестве известного каракалпакского поэта Оразбая Сатбаева. В поэме проявился своеобразный стиль поэта, и был сделан вывод, что поэма по жанровым особенностям является драматической поэмой.

Ключевые слова: поэма, драматическая поэма, поэт, лирический герой, художественность.

Abstract. The article examines the genre characteristics of the poem "Aral Dardlari" by the famous Karakalpak poet Orazbay Satbaev. The poem reflects the poet's unique style, and it is concluded that the poem is a dramatic poem in terms of its genre characteristics.

Keywords: poem, dramatic poem, poet, lyrical hero, artistry.

Poema – bul waqıya hám sezimler úylesken, syujetli poeziyalıq shıǵarma bolıp, ol oqıwshıǵa hám waqıyanı, hám tereń sezimlik keshirmelerdi birgelikte jetkeredi. Qaraqalpaq ádebiyattanıwında poemalardı izertlew ádewir qolǵa alınǵan bolıp, bul boyınsha ilimpazlarımız bir qatar izertlewler alıp barǵan. Professor Q.Turdıbaev qaraqalpaq poemaların janrlıq klassifikaciyalawda tómendegi pikirlerin bildiredi: "Kórkem shıǵarmalardı janrlıq-stillik túrlerge bóliwdiń ilimiy-teoriyalıq principleri boyınsha bul dáwirdegi qaraqalpaq poeması: 1) liro-epikalıq poema; 2) lirikalıq poema; 3) liro-dramalıq poema; 4) dramalıq poema; 5) nasırıy poema; 6) publicistikalıq poema h.t.b. túrlerge bólip úyreniwge boladı" [1, 67].

Belgili qaraqalpaq shayırları Orazbay Sábbaevtıń "Kók jiyek", "Aral dártleri" poemaların janrlıq ózgesheligi boyınsha dramalıq poemalar qatarınan orın bersek boladı.

Dramalıq poema – poeziyalıq forma menen jazılǵan, tartısqa tiykarlanǵan, saxnalıq kórsetiwge yamasa oqıwǵa arnalǵan ádebiy janr. Ol lirikalıq tolǵawlar hám dramalıq háreketlerdi birlestirip, qaharmanlardıń dialogları hám monologları arqalı waqıyanı rawajlandıradı. Bul janrda sezim hám syujet birge rawajlanadı. Avtor qosıq penen jazadı, poemanıń belgisi bolǵan qaharmanlardıń ishki dúnyasına kóp itibar beredi, sonıń menen birge dramanıń formasınan da paydalanadı. Sonıń ushında konflikt bar syujet te, qaharmanlardıń sıpatlaması da dialoglarda beriledi. Dramatikalıq poema - bul poeziyalıq súwretlew kúshi menen dramalıq háreketke úlestirgen, insan psixologiyası hám filosofiyalıq mashqalalardı tereń ashıp beretuǵın quramalı hám kóp qabatlı janr. Ol tek ǵana saxnalıq emes, al intellektuallıq hám estetikalıq oqıw tájiriybesin usınadı [2].

Shayırdıń "Aral dártleri" poeması [3, 111–123] da usı janrlıq talaplarǵa tolıq juwap beredi. Óytkeni, onda búgingi kúnimizdiń hám dúnya júziniń global mashqalası bolǵan Aral teńiziniń qurıp joq bolıp ketiwı mashqalası sáwlelengen. Bul tema, yaǵnıy Aral mashqalası boyınsha kópshilik shayırlar-jazıwshılar tárepinen óz waqtında hám házirgi waqıtta da kóplegen shıǵarmalar dóretilgen, dóretilip kelinbekte. Degen menen, Orazbay Sábbaev bul mashqalanı

sáwlelendiriwde ózine tán joldan barǵan. Házirgi media rawajlanǵan dáwirde shayırdıń bul poemasını teatr saxnalarında yamasa kishi metrajlı kinofilm sıpatında ekran júzlerine alıp shıqsa boladı. Óytkeni, shayırdıń aytajaq tiykarǵı oy-pikirleri, ideyası poema qatnasıwshılarınıń ózara dialogı arqalı dramalıq planda ashıp beriledi.

Poemanıń tiykarǵı qatnasıwshıları Saza, Adam, Ámiw, Aral, Dawıl, Shól, Ázázúl, Dárya, Dúbeley esaplanıp, olardıń ózara konfliktli dialogı dramalıq poemanıń oqılıw temperamentin joqarı sızıqta uslap turıwǵa xızmet etkenligi menen bahalı.

Poemanıń orayında Adam turadı. Bul qaraqalpaq xalqınıń hám insanıyattıń atınan qatnasadı. Ol Araldı saqlap qalıw tárepdarı hám bul ushın barlıq kúsh-jigerin jumsawǵa tayın. Sebebi, Aral, Ámiw, Dárya onnan úmit etip, óziniń bar jaǵdayın ashıq aytıp insanıyattan járdem kútpekte.

Dárya:

– Sonıń ushın, Adamlar,
Tum-tusqa bir qarańlar.
Dabil qaǵıp jáháńge,
Aralǵa suw sorańlar!

Qutqarıńlar, ótinish,
Islenseler jetik is,
Bolmas bunda kesellik,
Ǵam-dárt, kóz jas, ókinish... [3, 113]

Al, Shól, Ázázúl, Dawıl, Dúbeley sıyaqlı antiqaharmanlar bolsa Adamnıń úmitin úzdirip, óz jurtnan bezdirip, hámmesine kóniwge, Araldı óz halına taslap ketiwge shaqırıp, onı joldan qaytarajaq boladı. Bul bolsa shıǵarmadaǵı dramalıq konfliktti ele de keskinlestiredi.

Ázázúl:

– Awa, dawıl durıs ayttı,
Tur gápime sál qulaq;
Berme qoldan pursattı,
Ayt, bárine álwidaǵ!
Ekilenbe, kósh bunnan,
Jıq ta dárhal úyińdi.
Kesh payansız mákannan,
Ǵayrı jurtnıń tiyimli...

Shól:

– Joq, biradar, kesh endi!
At ayılın kes endi...
Úyirdegi iymanın,
Bul jurtlardan kósh endi! [3, 119–120]

Usınday qıstawları menen Adam qálbine ǵulǵula salıw, onnan hámмесinen ańsat ǵana keship ketiwdi úgitlep atırǵan Shól, Ázázúl, Dawıl, Dúbeleyler maqsetine jete almaydı. Óytkeni, Adamdı óz qılmıslarına tán aldırǵan, qátelerinen juwmaq shıǵarıwǵa shaqırǵan, Araldan úmit úzbey, onı qaytarıw jolların qarastırıwǵa úndegen Saza bar. Ol Saza – insan hújdanınıń sazası.

Saza:

– Bilseniz, ol – Anańız,

Bilseñiz, ol panañiz.

Ákeñiz ol, bilseñiz...

Tábiyat, bul – balañız! [3, 123]

Insan hújdanı oyaw eken, ol óziniñ Tábiyatqa keri islegen barlıq qátelerin moyınlaydı, onı dúzetiwge háreket etedi, óz nápsi menen Ázázúlge qarsı gúresedi. Insanniñ tábiyat aldındağı, qorshağan ortalığı, Watanı, keleshek áwlad aldındağı juwapkershiligi heshqashan joǵalmaydı. Óziniñ qátelerinen durıs juwmaq shıǵarıw arqalı keleshekтегі qáteleriniñ aldın aladı.

Ulıwma alǵanda O.Sátbaevtiñ bul poeması Aral problemasını keñ oqıwshı qatlamına jetkeriwde ózine tán kórkem jol saldı. Bul arqalı onıñ estetikalıq tásir sheńberi artıp, insaniyatti ele de sergeklikke shaqırıwına isenemiz.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Turdıbaev Q. Házirgi qaraqalpaq poeziyasında janrlıq hám stillik izlenisler, qaharman probleması (1990–2020-jıllar mısasında). –Nókis: Qaraqalpaqstan, 2023.
2. <https://foxford.ru/wiki/literatura/a-dramatic-poem>
3. Сәтбаев О. Көптерлерге берің аспанды. –Нөкіс: Avangard-baspa, 2022.